

XOJA HIKOYATLARIDA ZOLIM QOZILARNING FOSH ETILISHI

Akbarova Salimaxon Abduraxim qizi

Andijon davlat universiteti

Adabiyotshunoslik mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Telefon: +998 99 913 92 55

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19587557>

Annotatsiya: ushbu maqolada Xoja hikoyatlarida zolim qozilar obrazi, ularning adolatsizligi va jamiyatlardagi salbiy ta'siri badiiy vositalar orqali yoritilishi tahlil qilinadi. Hikoyatlarda xalq manfaatiga zid bo'lgan, poraxo'r va insofsiz qozilar tanqid ostiga olinib, ular kulgili va fosh etuvchi holatlar orqali ochib beriladi. Shuningdek, ushbu obrazlar orqali adolat, halollik va insoniylik g'oyalarining targ'ib etilishi masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Xoja hikoyatlari, qozilar obrazi, zolimlik, adolatsizlik, tanqid, satira, xalq og'zaki ijodi, ijtimoiy muammo, badiiy obraz, axloqiy qadriyatlar.

Zulm va zo'ravonlik, zolim amaldorlar masalasi barcha zamonlarda ham adabiyotning asosiy mavzularidan biri bo'lib kelgan. Ayniqsa, kichik hajmdagi hikoyatlarda bu masala o'ziga xos tarzda, qissadan hissa ko'rinishida xulosalangan holda bayon etiladi. Jumladan, Poshshoxoja hikoyatlarida ham mazkur mavzu yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Uo'zigacha bo'lgan davr va o'z davridagi muammolarni qalamga olgan. Xususan, uning hikoyatlarida mamlakat hayotini adolat bilan tashkil etish va odillik bilan boshqarishda muhim o'rin tutuvchi qozilar bilan bog'liq turli holatlar o'ziga hos tarzda yoritib berilgan. O'rta Osiyo xonliklarida, xususan, Buxoro amirligida qozixonalar markaziy sud mahkamalari bo'lib, ular adolatni qaror toptirish va shariat qoidalariga rioya etilishini ta'minlashga mas'ul bo'lgan. Qozilar islom huquqi (shariat) asosida ish yurituvchi, fuqarolik va jinoiy ishlarni ko'ruvchi diniy-huquqiy mansabdor shaxslar bo'lgan. Ular sud hokimiyatini amalga oshirib, fuqarolar o'rtasidagi nizo va da'volarni hal etishgan, shuningdek, madaniy va ijtimoiy hayotda ham yuqori mavqega ega bo'lishgan. Oliy jazo choralari (o'lim jazosi) ko'pincha bevosita xon ixtiyorida bo'lsa-da, qolgan barcha huquqiy masalalar qozilar tomonidan hal etilgan. “Miftoh ul-adl” tarkibidagi “Qozi va tolibul ilm” haqidagi hikoyat mazmuni bilan tanishib o'tsak: (hikoyatni imko qadar yana qisqartirib, mavzuga aloqador holda mag'zini qoldirilsa yaxshi bo'ladi...)

Sulton Mahmud G'aznaviyning oldiga bir kuni bir tolibul ilm qozi eli ustidan shikoyat qilib keladi. Turkiston viloyatiga ilm olmoq uchun ketayotib, ming qizil tillo tangani ipakdan to'qilgan kissaga muhrlab omonat qilib berib ketganini, qaytib kelib, qozidan omonatni olib ochib qarasa, mis tanga ekanligini aytadi. Qoziga holatni aytganida, qozi: kissang muhrlangan holatida turibdi, ichidagi tillomi yoki mis menga ma'lum emas, deb javob beradi. Sulton voqeani eshitib, qozini ont ichishini so'rashi kerakligini aytadi. Talaba esa qozining ont ichishi laylak qushning ontiga o'xshaydi deb, bir hikoya aytib beradi: “Laylak doim ilon yer ekan. Bir kuni ilonlar laylakni har kuni bitta ilon yeyishga ko'ndirishibdi. Laylak ham rozi bo'lib, ont ichibdi. Oradan ko'p vaqt o'tmay laylak bolalabdi, bir ilonga qorni to'ymay qolibdi. Ilonlar g'afatda turganda yetti-sakkizini tutib minora tepasiga, bolalari yoniga uchib ketibdi. Ilonlar kelishuvni, laylakning qasam ichganligini eslatganda esa, men minora tepasida yashayman, minorada yashab masjidga sho'ng'iganning onti ont bo'lurmi, deya javob beribdi. Qozi ham laylak qush kabidir- erta-yu kech pora olib o'tiradi, qasam ich desangiz, yolg'ondan ham qo'rqmaydi”, - deya hikoyasini yakunlabdi.

Sulton tolibul ilmga: kissani menda qoldirib ketaver, sening gaping bilan qoziga hukm chiqara olmayman, bir tadbir topiladi, deya ruxsat beribdi. O'tirgan to'shagini pichoq bilan yorib, ovga chiqib ketibdi. Qaytib kelib qarasa, to'shak butun, farroshdan so'rab biladiki, hech bilintirmay to'qishni biladiganmohir to'quvchi bor. Shu to'quvchi kissani ham to'qiganini tan oladi, mis tanga yasagan ustani ham topishadi. Barchani yuzlashtirib, qozining aybini bo'yniga qo'yadi. Yurt donishmandlari maslahati bilan, qozi dorga tortiladi.

Hikoyatda e'tibor markazida turuvchi obraz xiyonatkor qozi obrazidir. Tolibul ilm dastlab elda o'z obro'- e'tiboriga, hurmatga ega bo'lgan, odamlar ustidan shariat qoidalari asosida hukm chiqaruvchi qoziga ishonadi, shu ishonchi tufayli bor boyligini omonat qilib topshirib ketadi. Tolibul ilm musofirlikda ilm o'rganadi, har xil odamlarni, mansabdor shaxslarni, qozilarni ko'radi, davlat ishlari, shariat, fiqhdan bilimlari kengayadi. Endi u qozilarning hammasini ham ishonchli kishi emasligini tushunadi. Boylarning xatosi yengil yopilib ketayotgani, bechoralar esa arzimas xato sabab qattiq jazolanayotganining guvohi ham bo'lgandir, ehtimol. Topshirgan omonatiga ham xiyonat qilinganini bilgach, shoh oldiga arzga boradi. Munofiq va makkor qozi ustidan shikoyat qiladi.

Har bir musulmon kishi o'zini munofqlikdan asrashi kerak, agar shunday qilmasa, u chin mo'min bo'la olmaydi. Hadislardan birida payg'ambarimiz aytganlar: “Munofiqning belgisi uchta: gapirsa, yolg'on gapiradi; va'da qilsa, xilof qiladi; omonat qo'yilsa xiyonat qiladi”. Alloh taolo “Niso” surasining 145-oyatida: “Albatta, munofiqlar do'zaxning eng ostki qavatidadirlar va hargiz ularga bir yordamchini topa olmassan”, degan. Xalq orasida ham bir hikoya bor:

Bir mo'ysafid chol qo'lidagi tillo tangalarini o'g'rilik bilan nom chiqargan bir kishiga omonat qilib topshirib namoz o'qish uchun masjidga kirib ketadi. Namozni ado etib bo'lgach, o'g'ridan pullarini olib uyiga ketadi. O'g'rining atrofidagilar bu holga hayron bo'lib: “Sen o'zi pul topish maqsadida o'g'irlik qiluvchi bir kimsa bo'lsang, nima uchun tayyor qo'lingga topshirilgan tangalarni olib keta bermading”, - deya so'rashadi. Shunda u kishi: “Axir, u kishi menga pullarini omonat qilib topshirdi. Omonatga xiyonat qilish o'g'rilik qilishdan ham katta gunoh, oxiratda uning javobidan qo'rqaman”, - deb javob beradi.

Qur'onda, hadisda, xalq orasida omonat nozik bir masala ekanligi keng tushuntirilgan bo'lsa, nega bir ilmi qozi omonat haqqini saqlamaydi? Bunga sabab uning poradan taomlanganligi emasmi?!

“...birovkim qozi bo'lub xoin bo'lsa, erta-yu kech rishva olib o'lturg'on bo'lsa, oningdek kishi nechuk ont ichmas...”

Rishva (pora)- bu mansabdor shaxsga kimningdir manfaatini ko'zlab, moddiy yoki mulkiy manfaat evaziga noqonuniy hukm chiqarish, harakat qilish yoki harakatsizlikdir. Savbon roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

“Rosululloh sollallohu alayhi vasallampora beruvchi, pora oluvchi va ularning o'rtasidagi vositachini la'natladilar” (Imom Ahmad rivoyat qilgan).

Demak, pora sunnatda harom qilingan. Qoziga uning foydasiga hukm qilishini ko'zlagan holda pora berish ikki tomon uchun ham haromdir. Bunda qozining hukmi xoh haq bo'lsin, xohi nohaq bo'lsin, buning farqi yo'q.

Inson zoti yeyayotganlaridan iboratdir. Agar og'zimizdan harom luqma kirsam, u hujayralarimizgacha yetib boradi, qalbimiz qorayib, to'g'ri yo'ldan og'ishuvchi bo'lib qolamiz. Ibbon ibn Abu Affosh roziyallohu anhu rivoyat qiladilar:

“Nabiy sollallohu alayhi vasallamga: “Yo Rasululloh, Allohga duo qiling, meni duosi mustajob bo‘ladiganlardan qilsin”, dedim. U zot: Ey Anas, kasbingni pok qilgin, duoying qabul bo‘lur. Chunki bir odam og‘ziga bir luqma haromni solsa, qirq kungacha duosi ijobat bo‘lmaydi, dedilar” (Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy va Imom Nasoiy rivoyatlari).

Rishva oluvchi, qasam ichib ontini buzuvchi, omonatga xiyonat qiluvchi qozi bu dunyoda yuzi qora bo‘lib dorga torildi, oxiratdagi jazosini esa O‘zi bilguvchidir.

...Sulton tolibul ilmga qozi bo‘lish taklifini beradi. Tolibul ilm taklifini rad qilib, imonsiz o‘lishni istamasligini aytib, yana bir hikoya aytib beradi:

“Ozarbayjon shahrida bir qozi og‘ir kasal bo‘libdi. Tolibul ilm ustozini bilan bemor ziyoratiga boribdi. Qozi kalimayi shahodatni aytib yig‘lab, ustozidan rozi-rizolik so‘rabdi. Shunda ustoz rishva olgan qozi imon keltirsa o‘lmasligini aytibdi. Darhaqiqat, qozi xastalikdan sog‘ayib ketibdi. Oz fursatdan so‘ng, sharob ichib otda ketayotganida, otdan yiqilib, kalima aytolmay o‘libdi. Qozi dunyodan imonsiz ketibdi”.

Sulton: “Qozilarning go‘r azobi qattiq bo‘ladimi?“, - deya so‘rabdi. Savolga javoban tolibul ilm yana bir voqeani so‘zlab beribdi:

Kufa shahrida bir kishi amiralmo‘minin Alining oldiga kelib, yeri uch yildan beri hosil bermayotganligidan shikoyat qilibdi. Shunda Ali qog‘ozga bir nimalarni yozib u kishining qo‘liga berib, yerining o‘rtasiga olib borib ko‘mishini tayinlabdi. Va o‘sha yili dehqon yerdan mo‘l hosil olibdi. Qiziqqanidan xatni ochib o‘qibdi. Xatda yozilgandiki: ey yer, bu yil ham hosil bermasang, bir zolim qozi o‘lgan bo‘lsa, o‘likni keltirib sening o‘rtangga ko‘maman. Bundan ma‘lum bo‘ladiki, azobidan qo‘rqqani bois qozilarni yer ham qabul qilmas ekan. Yana aytilmishki, it har tunda Olloh taolaga qozi emas it qilib yaratganiga shukur aytar ekan.

Bu hikoyat Poshshoxojaning eng muvafaqqiyatli hikoyalaridan bo‘lib, hikoya ichida unga bog‘liq ravishda yana bir nechta hikoyatlar keltirgan. Bu usul, ya‘ni hikoya ichida hikoya keltirish xalq og‘zaki ijodiga xosdir. Hikoyada har bir o‘rin o‘z mazmuniy ahamiyatiga ega, ya‘ni ortiqcha tasvirlar uchramaydi, tili esa bugungi kun o‘quvchisi uchun ham tushunarli. Hikoyat sharq nasriga xos ravishda sodda va ixcham. Hikoyat ichida keltirilgan “Laylak va ilon”, “Hosil bermaydigan yer”, “Qozi emasligiga shukur qiluvchi it” kabi kichik hikoyatlar, garchi majoziy bo‘lsa ham, imonsiz qozilar kirdikorlarini ochib berishda muhim rol o‘ynagan. Ilk o‘qishdayoq o‘quvchi ongiga muhrlanib qoladi. O‘tgan asrlarda qozilar, bugungi kunda sudyalari odamlar ustidan davlat qonunlari, din va shariatga asoslanib hukm qiluvchilardir. Ularning barchasi vafot etganda yer qabul qilmaydigan odamlar bo‘ladimi?! Bu haqida Termiziy rivoyat qilgan hadisda shunday keltiriladi: “Qozilar uch toifa bo‘ladi, bir toifa jannatda va ikki toifasi do‘zaxda bo‘lishadi. Jannatda bo‘lgan qozi haqni bilib o‘sha asosida hukm etadi. Do‘zaxda bo‘ladigan ikki toifa qozilarning biri haqni bilib turib uning ziddiga hukm beradi. Yana biri esa insonlarga bilimsiz tarzda hukm beradi”.

Xulosa qilib aytganda, Xoja hikoyatlari xalq donishmandligi mahsuli sifatida jamiyatdagi ijtimoiy illatlarni ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, zolim qozilar obrazi orqali adolatsizlik, poraxo‘rlik va ikkiyuzlamachilik kabi salbiy holatlar keskin tanqid qilinadi. Hikoyatlarda bunday qozilar kulgili vaziyatlar orqali fosh etilib, xalqning ularga nisbatan munosabati ifodalanadi. Bu esa o‘quvchini adolatli bo‘lishga, halollikni qadrlashga undaydi. Demak, Xoja hikoyatlari nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo‘lib, jamiyatda sog‘lom axloqiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek xalq og'zaki ijodi namunalaridan – Xoja hikoyatlari to'plami.
2. Karimov N. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.
3. Qayumov A. Xalq og'zaki ijodi va adabiyot. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Rasulov R. O'zbek folklori asoslari. – Toshkent: Universitet, 2010.
5. Imomov K. O'zbek xalq og'zaki ijodi poetikasi. – Toshkent: Fan, 1990.